

**НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКИХ СОВЕТОВ В СТРАНАХ
АНГЛОСАКСОНСКОЙ И РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ
ПРАВОВОЙ СЕМЬИ**

**ON SOME PECULIARITIES OF THE FUNCTIONS OF PUBLIC
COUNCILS IN THE COUNTRIES OF ANGLO-SAXON AND ROMAN-
GERMANIC LEGAL FAMILIES**

КРАЙНИЙ Павел,
Черновицкий национальный университет
имени Юрия Федьковича
ассистент кафедры публичного права, юридический факультет (Украина)

CZU: 347.471:347.61/.64

DOI: 10.5281/zenodo.6637879

Summary

The legal regulation of the activities of public councils, as a type of advisory bodies, may be regarded as a response to the inability of basic administrative procedures, as well as procedures of adopting administrative or normative acts to ensure the appropriate level of public participation in the decision-making process. On the other hand, the lack of legislative regulation of certain tools that stipulate citizens' participation in government's decision-making will indicate the absence of state's desire to establish a social dialogue with its citizens with the aim of involving a broad range of stakeholders to make decisions that would meet both private and public interests. The studies of certain peculiarities that concern the functions of advisory bodies (public councils) in different countries have been carried out with a due regard to their inner features, the specifics of a legal system, and the level, at which citizens' right to participate in managing the state affairs is ensured.

The comparison of the peculiarities of the functions of such councils completely depends on the type of a legal family the state belongs to. Selected for the above comparison Anglo-Saxon and Roman-Germanic legal families comprise the countries that have constituted a solid basis for the western legal tradition. These are the countries that laid foundation of the present-day system of legal institutions of public and administrative law. On the level of their Constitutions, they have enshrined a new generation of rights and freedoms, among which are the right to participate in management of state affairs, the right to access public information, the right to a certain legal procedure (envisaged by law), etc.

The article under studies carries out an overall analysis of the activities and peculiarities of public councils' functioning within the above mentioned legal families in order to determine the level of their significance and efficiency in terms of administrative-legal regulation.

Key words: *advisory committee, advisory councils, Federal Advisory Committee Act, non-departmental public bodies.*

Страны англосаксонской и романо-германской правовых семей характеризуются определенными особенностями, которые, безусловно, отразились на обеспечении правового и организационного урегулирования правового статуса консультативных органов. Англосаксонская правовая семья представляет собой разновидность правовых систем, сложившихся под влиянием английской правовой системы, где ключевая роль отведена судебной практике. К таким странам относятся правовые системы Соединенных Штатов Америки, Великобритании, а также другие страны, находящиеся под ее политико-правовым влиянием (Австралия, Канада, Новая Зеландия, Северная Ирландия, страны Британского Содружества) [1, с. 35].

Следует отметить, что Соединенные Штаты Америки (далее – США) имеют значительный опыт в обеспечении функционирования деятельности общественных советов, ведь участие граждан в принятии решений соответствующими органами публичной администрации является важной частью демократического механизма обеспечения прав и свобод. Особенно эта деятельность активизировалась с начала 1960-х годов, когда на новый уровень общественного обсуждения выносились вопросы, касающиеся движения за гражданские права, войну во Вьетнаме, борьбу за права афроамериканцев. В определенной степени это был ответ на скепсис граждан по проведению государственной политики. Социальные беспорядки привели к значительному расширению федеральных государственных программ в сфере жилья, образования, охраны окружающей среды, здравоохранения и т.д. С помощью системы предоставления грантов на конкретную программу в конкретный штат был предложен один из механизмов, который использовался для расширения возможностей коммуникации федерального правительства в государственной политике.

В доктрине административного права США господствует мнение о том, что участие граждан включает представителей общества или его групп которым могут предоставляться возможности по созданию отдельных субъектов публичного права, благодаря которым они могут оказывать непосредственное влияние на принятие решений органами публичной администрации. Каковой является степень влияния к примеру гражданских советов на принятия решений? Участие граждан определяется в зависимости от правовых форм которые предоставляются гражданам для обеспечения возможности участвовать в принятии государственных решений [2, с. 182].

Деятельность консультативно-совещательных органов часто используется в ситуациях когда возникает необходимость минимального взаимодействия с гражданами. В доктрине административного права США участие граждан в работе общественных советов, консультативных комитетов представляет собой активное, добровольное привлечение конкретных получателей публичных услуг, конкретных граждан или групп людей для которых соответствующие изменения в осуществлении государственной политики относительно возможности реализации их прав и свобод важны.

Отдельными поправками к Конституции США было дано старт к обеспечению права лиц, права каждого гражданина на надлежащую правовую процедуру. К такой поправке относится V поправка, распространяющаяся на федеральные учреждения: “Никто... не должен терять жизнь, свободу или имущество без надлежащей правовой процедуры; никакая частная собственность не должна изыматься для общественного пользования без справедливого возмещения.” [3] В XIV поправке речь идет о следующем: “Ни один штат не должен лишать какой-либо жизни, свободы или имущества без должной правовой процедуры.” [4].

Конституция США на сегодняшний день является документом, гарантирующим и закрепляющим право на надлежащую правовую процедуру. Однако только ее предписаниями указанные выше гарантии не ограничиваются. К примеру, деятельность законодательных органов на федеральном уровне позволяет воплощать политику государства или отдельного штата на локальном уровне. Стоит заметить что Закон об административной процедуре (Administrative Procedure Act) принятый в 1946 году впервые закрепил механизм реализации правовой возможности, которая развивала положения Основного Закона США, а именно – обеспечил доступ граждан к материалам соответствующих учреждений [5]. Материалы органов публичной власти к которым граждане не получали доступ, касались их, и которые среди прочего имели полномочия по изданию административных актов. На этом гарантирование права участия в принятии государственных решений не остановилось. В 1967 году механизм реализации был расширен в связи с принятием Закона о свободе информации (Freedom of Information Act) [6]. Его дополнил принятый в 1974 году Закон о неприкосновенности частной жизни (Privacy Act) [7].

В системе органов публичной администрации США следует выделить консультативные органы, административно правовой статус которых определен на федеральном уровне. К ним относятся консультативные комитеты (консультативные советы – federal advisory councils). Основным нормативно-правовым актом, которым регулируется их деятельность, является Закон о Федеральном консультативном комитете (Federal Advisory Committee Act) [8].

Консультативный совещательный комитет определен как «...комитет, правление, комиссия, совет, конференция, группа, рабочая группа или другая подобная группа, или любой подкомитет или другая их подгруппа, деятельность которого устанавливается уставом или планом реорганизации, которые образуются или используются Президентом, одним или несколькими агентствами в интересах получения советов, рекомендаций для Президента, агентств, должностных лиц федерального правительства. Консультативные совещательные комитеты не включают в себя какие-либо другие комитеты, которые формируются из штатных или постоянных офицеров, служащих федерального правительства или комитеты, созданные

Национальной академией наук, Национальной академией публичной администрации» [8].

Можно сказать, что такие консультативные совещательные органы могут пониматься и как общественные советы, поскольку в их состав могут входить представители общественности, которые обладают специальными знаниями и могут принять участие в работе над той или иной проблемой, которую необходимо решить. Обязательным условием их деятельности является предоставление консультаций высшим органам власти США. Они непосредственно вовлечены в процесс формирования и реализации государственной политики Президентом, конкретным министерством или агентством. Определены различные механизмы их создания: принятие устава, выполнение плана реорганизации или использование их деятельности в направлении государственной политики определенной Президентом или агентством. По нашему мнению, это свидетельствует о гибкости и универсализме возможной деятельности консультативно-совещательных комитетов (советов), который обусловлен необходимостью их привлечения к принятию соответствующих решений конкретным органом власти.

В США на уровне отдельных городов деятельность в различных областях жизни соответствующих органов местного самоуправления регулируется Кодексами городов. Такими кодексами, кроме прочего, закрепляются отдельные положения, относящиеся к деятельности консультативных (общественных) советов, комиссий и т.д. Несмотря на разные названия, возникшие в силу тех или иных обстоятельств, их правовая природа идентичная. Они помогают наладить действенную коммуникацию между органами власти и гражданами, проживающими на конкретной территории и которым известно о тех или иных вопросах местного значения, которые их беспокоят и в решении которых они могут принять участие. Речь идет именно о лидерах общественного мнения, о лицах, обладающих необходимыми знаниями, образованием в сфере, в которой соответствующий орган власти или местного самоуправления планирует принимать соответствующее решение.

Например, Кодексом города Сан-Антонию (штат Техас) предусмотрено создание и деятельность комиссии по обзору истории и дизайна (*historic and design review commission*). Согласно статье 5 Кодекса, комиссия является совещательным органом для директоров по планированию, паркам и отдыху, строительных инспекций и других соответствующих руководителей муниципальных управлений и руководителя города.

В состав комиссии входят 15 членов, которые должны продемонстрировать заинтересованность, компетентность или знания в сохранении истории и должны соответствовать следующим специальностям: архитектура; история; история архитектуры; археология; и планирование и другие. Срок назначения членов комиссии определяется следующим образом: 8 членов комиссии назначаются сроком на два года, остальные семь – на 1 год. Комиссия

собирается на регулярной основе не реже одного раза в месяц, а при необходимости и чаще [9].

Этим же Кодексом Сан-Антонио предусмотрено создание следующих общественных советов: строительного консультативного совета (construction advisory board) [10]; консультативного совета по уходу за животными (animal care services advisory board) [11].

Кодексом города Фрезно (штат Калифорния) предусмотрено функционирование консультативного комитета по чистому воздуху (clean air advisory committee). В его состав входят 7 человек делегируемых от представителей общественных институтов, представляющих общественные организации, университеты и мэрию. В отличие от предыдущих консультативно-совещательных органов, срок полномочий назначенных общественных членов составляет один (1) год. В случае появления вакансии в течение незаконченного срока полномочий члена консультативного совета преемник назначается таким же образом, как и для первого члена, чтобы завершить незавершенный срок полномочий. Консультативный комитет самостоятельно устанавливает правила и положения для своей организации и процедуры и собирается, когда это необходимо, как определено Консультативным комитетом [12]. Что касается общественных советов, консультативных советов, действующих на уровне отдельного муниципалитета, то их правовой статус как правило предусмотрен на уровне Кодекса города. В каждом частном случае организационно-правовое обеспечение и правовой статус таких органов определяется по-разному. Это следует из особенности системы органов публичной власти и органов местного самоуправления, действующих в США.

Функционирования общественных советов в Великобритании и других странах Британского Содружества относящимся к странам англосаксонской правовой семьи, имеет свои особенности. В Соединенном Королевстве вневедомственные государственные органы (non-departmental public bodies) классифицируются в зависимости от органов при которых они создаются. Они могут осуществлять свою деятельность при кабинете министров, казначействе, шотландском правительстве и Северной Ирландии. Они исполняют консультативную роль при органах исполнительной власти, в деятельности государственного правительства, но не являются частью того либо другого государственного ведомства или органа [13]. В этой связи можно определить следующий перечень таких вневедомственных консультативных органов, их названий: консультативные советы (advisory boards), консультативные комитеты (advisory committees), консультативные группы (advisory groups). Такие названия сложились исторически. Это подтверждается тем, что организационно-правовые основы деятельности консультативных органов не регулируются единым нормативно-правовым актом.

В то же время, большинство таких консультативных органов осуществляют свою деятельность на основе законов, регулирующих важные сферы общественной жизни: здравоохранение, правоохранительной деятельности, медицинского обеспечение и т.п. Что касается системы органов власти и ее взаимодействия с общественными институтами через консультативные органы следует сказать что она проходит через выполнение прямых указаний содержащихся в отдельном Законе.

Например, консультативный совет по вопросам промышленного развития (Industrial Development Advisory Board) образуется в соответствии с разделом 10 Закона о промышленном развитии 1982 г. для предоставления консультаций госсекретарю для поддержки тех отраслей промышленности, которым необходима помощь и промышленности в целом. Она состоит из правления, которое формируется из головы и не менее 6 и не более 12 других членов. В состав Совета входят лица, по мнению Государственного секретаря, имеющие большой опыт и продемонстрировавшие способность в отрасли промышленности, банковского дела, бухгалтерского учета и финансов. В том случае, если вопрос, рассматриваемый консультативным советом, имеет исключительное значение, он может ходатайствовать перед Государственным секретарем вынести этот вопрос на рассмотрение Парламента. Ключевой задачей такого консультативного органа является то, что ее члены, состоящие из ведущих представителей промышленности, финансового сектора могут рекомендовать Государственному секретарю осуществлять финансовую поддержку именно тех секторов промышленности, которые в ней больше всего нуждаются. Соответствующие консультации принимаются коллективно в форме работы правления с кворумом не менее 5 членов, включая возглавляющего ее председателя. В Уэльсе валлийский промышленный консультативный совет выполняет ту же роль [14].

Консультативный совет по производственному травматизму (Industrial Injuries Advisory Council) один из старейших по времени образованием консультативных советов в Великобритании, созданный на основании Национального Закона о национальном страховании 1946 года с изменениями на дополнениями [15]. В то же время, правовое обеспечение деятельности такого совета предусмотрено Законом об управлении социального обеспечения 1992 (Social Security Administration Act 1992) [16]. Совет обычно состоит из 17 членов включая председателя. Она формируется из лиц, являющихся: независимыми представителями общества с соответствующими профессиональными навыками; представители рабочих и представители работодателей. В настоящее время независимые члены включают в том числе также врачей, ученых и профессиональных юристов. Свои выводы, консультативный совет по производственному травматизму предоставляет Государственному секретарю по работе и пенсиям. Согласно размещенной в публичном доступе информации, основными задачами на 2020-2021 годы

включает исследование онкологических заболеваний (рак) у пожарных; потенциальные профессиональные последствия COVID – 19, нейродегенеративные заболевания головного мозга у бывших футболистов.

Есть случаи, когда конкретное министерство создает соответствующий консультативный орган, что не предусмотрено никаким нормативно-правовым актом. В качестве примера можно привести деятельность консультативного комитета по миграции (Migration Advisory Committee). Работа последнего инициируется Министерством внутренних дел. Непосредственное финансирование, предоставление поручений в осуществлении профессионального анализа по конкретным вопросам осуществления миграционной политики осуществляется Министром внутренних дел. Количество членов такого комитета не урегулировано, хотя на официальном сайте указывается «...комитет поддерживается постоянным секретариатом государственной службы, состоящий примерно из 20 человек. Секретариат укомплектован экономистами, социологами, политиками/специалистами по связям с общественностью» [17]. Его деятельность направлена на привлечение высокопрофессиональных специалистов для анализа ситуации, связанной с реализацией миграционной политики. В настоящее время в состав комитета входят председатель и 4 независимых члена.

Есть сферы общественной жизни, которые требуют привлечения в состав консультативных органов специалистов, обладающих знаниями в отраслях, так или иначе связанных со сферой обороны и защиты государства. Но, даже в такой ситуации, они представляют свои исследования конкретным министерствам, принимающим во внимание их обзор по той или иной проблематике. Ярким примером такого консультативно-совещательного органа с участием общественности является Консультативный совет по ядерным исследованиям (Nuclear Research Advisory Council). Это консультативный, вневедомственный государственный орган, финансирование которого осуществляет Министерство обороны Великобритании (Ministry of Defence). В состав этого совета входят назначенный председатель и 8 членов, которые назначаются на три года с возможностью продления раз в два года. Обычно это выдающиеся ученые-исследователи или инженеры с опытом работы в следующих областях: ядерная физика; энергетические материалы; ядерная химия; металлургия; ядерная техника; системная инженерия. Основная задача состоит в анализе и оценке способности Великобритании разрабатывать, сертифицировать, производить и поддерживать эффективный и надежный ядерный арсенал в контексте международных договоров о нераспространении ядерного вооружения [18].

То есть, как видно из характеристики организационно-правовых основ деятельности консультативных органов англо-саксонской правовой семьи можно определить их следующие характеристики. Во-первых, они не входят в структуру того или иного органа власти, однако они отвечают за свою дея-

тельность перед органами, с помощью которых они созданы. Во-вторых, они могут создаваться при министерствах Англии, Северной Ирландии и Уэльса. В-третьих, правовые основания их создания могут предусматриваться как одним законом так и несколькими одновременно или вообще их создание соответствующим законом может быть не предусмотрено. В-четвертых, в отличие от консультативных органов, действующих в США на основании Устава и единого кодифицированного акта, деятельность таких органов в Великобритании не предусматривается в отдельном специальном нормативном акте.

Страны континентальной Европы входят в число тех, кто образует романо-германскую правовую семью, в которой центральной темой является либеральная идеология. Основной категорией подпадающей под правовую охрану в таких странах является принцип равенства. Вокруг указанных категорий ведутся дискуссии и формируется система законодательства, а судебная ветвь власти защищает права и свободы лиц от произвола органов публичной власти. Эти традиции продиктованы богатой историей развития стран современной Европы. На сегодняшний день можно привести примеры организационно-правового обеспечения деятельности консультативно-совещательных органов. Интересным представляется тот факт, что каждая страна имеет свой подход к обеспечению права граждан на участие в управлении государственными делами. Понятие «общественные советы» в законодательстве других стран романо-германской правовой семьи встречается не часто. Однако механизмы привлечения общественности к принятию решений предполагают создание таких же по своей правовой природе консультативно-совещательных органов. При этом у них другое название.

К примеру, в Болгарии действует Экономический и социальный совет в соответствии со ст. 2 Закона об Экономическом и социальном совете обеспечивает возможность участия широкого круга представителей гражданского общества в общественной и экономической жизни [19]. Она служит в качестве постоянно действующей организационно-правовой формы для реализации диалога с общественностью по экономической и социальной политике. Такое взаимодействие происходит между Президентом Республики, Национальным собранием и Советом министров, а также структурами, организованными общественностью.

Совет должен состоять из председателя и 36 членов, разделенных на три группы. Национальное собрание избирает председателя совета по предложению Совета министров по согласованию с группами, представленными в совете. Первая группа состоит из 12 членов, назначаемых руководящими органами представительных организаций работодателей на национальном уровне, признанных Советом министров в соответствии с Трудовым кодексом. Вторая группа должна состоять из 12 членов, назначаемых руководящими органами представительных организаций рабочих и служащих на нацио-

нальном уровне, признанных Советом министров в соответствии с Трудовым кодексом. Третья группа должна состоять из 12 членов, избираемых представителями других общественных организаций. Срок полномочий совета, председателя и членов должен составлять четыре года и должен начинаться с даты первого пленарного заседания.

Словения на высшем законодательном уровне предусмотрела создание и деятельность совещательного полиоргана функционирующего в рамках представительства. На уровне Конституции Республики Словения предусмотрено создание Национального совета Республики Словения, статья 96 которой определяет орган, представляющий социальные, экономические, профессиональные и местные интересы, в состав которого включаются представители социальных и профсоюзных интересов. Ее состав формируется из представителей следующих групп гражданского общества: 4 представителя работодателей; 4 представителей наемных представителей; четверо представителей от сельского населения; шесть представителей некоммерческих организаций и 22 региональных представителя [20]. Законодатель в данном случае пошел по пути объединения в одном консультативно-совещательном органе представителей основных видов общественных институций, которые осуществляют свою деятельность и закрепил его правовой статус на уровне Конституции.

Польша предусматривает налаживание диалога между общественным обществом и государством через Закон об общественно-полезной деятельности и волонтерстве с 2003 года [21]. Данным законом предусмотрено создание и деятельность Совета по вопросам общественно-полезной деятельности (далее – Совета), выполняющей функции совещательного органа при министре, ответственном за проведение социальной политики. В соответствии со статьей 35 Совет выполняет следующие обязанности: - высказывание экспертного мнения по вопросам, связанным с применением настоящего Закона; выражение экспертного мнения по поводу правительственных правовых актов, которыми регулируется общественно-полезная деятельность и волонтерство; предоставление помощи и выражение экспертного мнения относительно конфликтов между органами государственной администрации и общественно полезными организациями; участие в процессе инспекции; сбор и анализ информации о проведенных инспекциях и полученных результатах и т.д. Срок полномочий Совета составляет 3 года. Личный состав насчитывает 20 членов. 5 представителей органов центральной администрации; 5 представителей органов местного самоуправления; 10 представителей НПО назначаются из числа кандидатов, предложенных организациями гражданского общества.

Из вышеприведенного анализа организационно-правовые особенности функционирования гражданских советов в странах англосаксонской и романо-германской правовых семей отличаются. Во-первых, отличается спо-

соб создания, количество членов таких консультативных органов, порядок формирования и полномочия, которые у них есть. Во-вторых, в таких странах как США и Великобритания такие субъекты действуют на разных уровнях власти, в то время как для стран романо-германской правовой семьи создается один такой консультативный орган, но в его состав входят представители всех институций гражданского общества. В третьих, как правило деятельность гражданских советов регулируется отдельным законом. Бывают случаи, когда на уровне Основного Закона страны закрепляется их правовой статус. Тем не менее, право граждан на участие в принятии решений органами публичной власти свойственен для стран обеих правовых семей.

Библиографические ссылки:

1. Порівняльне правознавство. Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / В. Д. Ткаченко, С. П. Погребняк, Д. В. Лук'янов; За ред. В. Д. Ткаченка. — Х.: Право, 2003. — 274 с.
2. Arnstein S. R. A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*. 1969. Vol. 35, no. 4. P. 216–224. [cited 06.12.2021]. Available: <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
3. The bill of rights: a transcription. *National Archives*. [cited 18.11.2021]. Available: <https://www.archives.gov/founding-docs/bill-of-rights-transcript>
4. The constitution: amendments 11-27. *National Archives*. [cited 18.11.2021]. Available: <https://www.archives.gov/founding-docs/amendments-11-27>
5. Administrative procedure act (5 U.S.C. subchapter II). *National Archives*. [cited 19.11.2021]. Available: <https://www.archives.gov/federal-register/laws/administrative-procedure>
6. 5 U.S. Code § 552 - Public information; agency rules, opinions, orders, records, and proceedings. *LII / Legal Information Institute*. [cited 19.11.2021]. Available: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/5/552#a_4_F
7. *U.S. Department of Justice*. [cited 19.11.2021]. Available: <https://www.justice.gov/archives/opcl/page/file/844481/download>
8. *Bureau of Educational and Cultural Affairs | Promoting Mutual Understanding*. [cited 21.11.2021]. Available: <https://eca.state.gov/files/bureau/faca.pdf>
9. Municode Library. *Municode Library*. [cited 09.12.2021]. Available: https://library.municode.com/tx/san_antonio/codes/code_of_ordinances?nodeId=PTIICO_CH2AD_ARTVHIDEREKO_S2-143DUFU-JUSANECO
10. Municode Library. *Municode Library*. [cited 06.12.2021]. Available: https://library.municode.com/tx/san_antonio/codes/code_of_ordinances?nodeId=PTIICO_CH15HE_ARTIIIIOCIN_S15-66COADBO

11. Municode Library. *Municode Library*. [cited 06.12.2021]. Available: https://library.municode.com/tx/san_antonio/codes/code_of_ordinances?nodeId=PTIICO_CH5AN_ARTIIANCASEADBO_S5-26DU-PO
12. Municode Library. *Municode Library*. [cited 06.12.2021]. Available: https://library.municode.com/ca/fresno/codes/code_of_ordinances?nodeId=MUCOFR_CH10REREPUNUREPRCOUS_ART13-HEAISMPR_S10-1304FRCLAIADCOESCO
13. Cabinet Office. Classification of public bodies: information and guidance. *GOV.UK*. [cited 06.12.2021]. Available: <https://www.gov.uk/government/publications/classification-of-public-bodies-information-and-guidance>
14. Industrial Development Act 1982. *Legislation.gov.uk*. [cited 06.12.2021]. Available: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1982/52/contents>
15. National Insurance (Industrial Injuries) Act 1965. *Legislation.gov.uk*. [cited 06.12.2021]. Available: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1965/52/enacted>
16. Social Security Administration Act 1992. *Legislation.gov.uk*. [cited 06.12.2021]. Available: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1992/5/schedule/6/enacted>
17. Migration Advisory Committee. *GOV.UK*. [cited 06.12.2021]. Available: <https://www.gov.uk/government/organisations/migration-advisory-committee>
18. Science Advisory Council. *GOV.UK*. [cited 06.12.2021]. Available: <https://www.gov.uk/government/organisations/science-advisory-council>
19. Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси, държавен вестник, правилници по прилагане. *Lex.bg - Българският правен портал*. [cited 06.12.2021]. Available: <https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135184392>
20. Constitution of Slovenia. *The Constitutional Court of the Republic of Armenia*. [cited 06.12.2021]. Available: https://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/const/slovenia/sloven-r.htm
21. Ustaw o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. *LexLege – System Informacji Prawnej, akty prawne*. [cited 06.12.2021]. Available: <https://lexlege.pl/ustawa-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie/art-3/>